

«ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ НА ОСНОВЕ L-КАРНИТИНА НА АКТОПРОТЕКТОРНОЕ ДЕЙСТВИЕ»

Тагангылыджова М.Д.

Касымов А.Ш.

Ташкентский фармацевтический институт, г.Ташкент, Республика Узбекистан

e-mail: mehri2112@inbox.ru тел: +998950556644

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12736723>

На современном фармацевтическом рынке представлено небольшое число препаратов способных повышать физическую работоспособность. В связи с этим поиск новых средств с актопротекторной активностью в комбинации с L-карнитина представляет интерес.

Цель исследования: изучить актопротекторное действие комбинированного применения L-карнитина с морфолиний-метил-триазолил-тиоацетата на физическую работоспособность мышей в условиях нормобарической гипоксии

Материалы и методы: антигипоксическое действие сравниваемых препаратов изучали на модели нормобарической гипоксии с гиперкапнией в опытах на 24 белых мышах, весом 20-24 г. Животных разделили на 4 группы по 6 голов в каждой. препараты вводили следующим образом:

1 группа – контрольная – вода дистиллированная;

2 группа - в/ж препарат «Кардитон» производства ООО «GM Pharmaceuticals Ltd», Грузия в дозе 500 мг/кг.

3 группа – в/ж препарат «Тиотриазолин» производства ПАО «Галичфарм», Украина в дозе 50 мг/кг.

4 группа - в/ж препарат «Кардитон» производства ООО «GM Pharmaceuticals Ltd», Грузия в дозе 500 мг/кг + препарат «Тиотриазолин» производства ПАО «Галичфарм», Украина в дозе 50 мг/кг.

Через 30 минут после введения препаратов мышей помещали в герметичную посуду, объёмом 250 см³. Регистрировали время от момента помещения в посуду до остановки дыхания и гибели животного. Полученные результаты выражаем в процентах от контроля. Полученные данные статистически обрабатывали с помощью программы «STATISTICA» для Windows 95.

Результаты исследования: изучение антигипоксического действия сравниваемых препаратов показало, что препарат «Кардитон» на модели нормобарической гипоксии повышает устойчивость мышей к гипоксии: в испытанной дозе достоверно удлиняет продолжительность жизни животных на 29,6% по сравнению с мышами контрольной группы. Препарат «Тиотриазолин» также оказал антигипоксическое действие, удлиняя продолжительность жизни животных на 37,5%. Комбинация двух препаратов «Кардитон» и «Тиотриазолин» удлинит продолжительность жизни животных на 51,5%.

№	Продолжительность жизни в мин.	%
1 группа	25,3±1,9	-
2 группа	32,8±2,1*	29,6
3 группа	34,8±1,8*	37,5

4 группа	38,3±2,4*	51,4
----------	-----------	------

Примечание: *- статистически значимо по отношению к контрольной группе при $P < 0,05$

Выводы: Установлено, что комбинация препаратов «Кардитон» производства ООО «GM Pharmaceuticals Ltd», Грузия в дозе 500 мг/кг и «Тиотриазолин» производства ПАО «Галичфарм», Украина в дозе 50 мг/кг в условиях наших опытов на модели нормобарической гипоксии существенно повышает устойчивость мышей к гипоксии по отношению результатов по контролю и по отдельности каждого препарата